

Quando il futuro è nei geni I test prenatali non invasivi e le loro conseguenze

Sintesi dello studio: «Wissen können, dürfen, wollen?
Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft»

Questa sintesi si basa sullo studio «Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft», realizzato col sostegno della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) e dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM).

Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft

Susanne Brauer, Jean-Daniel Strub et al.

TA-SWISS, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (ed.) vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2016.

ISBN 978-3-7281-3748-7

Lo studio è disponibile gratuitamente in open access:
www.vdf.ethz.ch

E' disponibile in rete anche questa sintesi:
www.ta-swiss.ch

Indice

I test prenatali non invasivi in sintesi	4
I vantaggi	4
... e i rischi	5
... e alcune raccomandazioni importanti.....	5
Sapere per prepararsi al futuro	6
Un primo test per individuare eventuali malattie.....	6
La certezza ha un prezzo: i rischi connessi.....	7
Un nuovo test non invasivo	7
Attendibilità elevata, ma non garanzia assoluta	7
Possibili sviluppi futuri	8
La gravidanza al centro dell'interesse sociale ed economico	9
Molte donne sono poco informate	9
Effetti massicci sulla trisomia 21.....	9
Una decisione influenzata dalla situazione familiare e dai valori sociali	9
La commercializzazione dell'assistenza alla gravidanza.....	11
Partecipazione finanziaria ai test prenatali	11
I NIPT e le loro conseguenze per la spesa sanitaria	12
Quanto costa la disabilità?	12
Equilibrio fra valori	13
La gioia di vivere non è questione di perfezione	13
Una maggiore conoscenza produce più autonomia?	14
Diritto in evoluzione	15
Contraddizioni e imprecisioni.....	15
Poter sapere molto non significa doverlo fare	16
Potenziare la consulenza e fissare degli standard	16
L'esame ecografico resta imprescindibile.....	16
Gli esami invasivi restano indispensabili	16
I costi dei test genetici vanno coperti anche dopo la nascita	16
Occorre garantire la ricerca che accompagna gli esami genetici prenatali	17
Cautela nei confronti di norme poco chiare	17

I test prenatali non invasivi in sintesi

I bambini rappresentano il nostro futuro e in loro convergono le speranze dei genitori di aggiungere un nuovo capitolo alla storia familiare. A questo fine i nuovi nati devono godere delle migliori condizioni di partenza possibili: tutti ce li auguriamo sani e robusti.

A partire dagli anni Ottanta, in Svizzera le gestanti possono sottoporsi a esami di routine per sapere se il feto è nella posizione giusta e si sta sviluppando bene, ed eventualmente anche per adottare misure terapeutiche o prendere altre precauzioni già prima del parto. Sebbene gli esami ecografici correnti forniscano risultati relativamente attendibili, la loro capacità di previsione non è assoluta. Nei casi in cui indicano la possibile presenza di una patologia dell'embrione, alla futura mamma si consiglia un'indagine più approfondita. Fino a pochissimo tempo fa a tale scopo era necessario prelevare alcune cellule dalla placenta o dal liquido amniotico, con un intervento che aumentava il rischio di aborto.

Da qualche tempo sono disponibili anche i cosiddetti test prenatali non invasivi (NIPT), che richiedono unicamente il prelievo di un campione di sangue materno da cui si ricavano frammenti del DNA embrionale da analizzare per individuare l'eventuale presenza di difetti genetici.

I vantaggi ...

Questi test prenatali non invasivi sono nettamente meno rischiosi del prelievo di cellule della placenta o del liquido amniotico. Inoltre i NIPT permettono, in presenza di un elevato rischio iniziale in questo senso, di prevedere la sindrome di Down (trisomia 21) con una sicurezza del 99%. Ciò consente, da un lato, di gravare meno le donne con esiti falsi positivi e,

dall'altro, di ridurre gli esami invasivi e quindi anche il numero degli aborti causati da questi ultimi.

I NIPT vanno quindi a beneficio dell'autodeterminazione delle donne in gravidanza, che possono scegliere di sottoporsi agli esami prenatali senza il timore di conseguenze dannose per la salute del feto. I test rafforzano anche la coppia genitoriale nel suo diritto a sapere e forniscono le basi necessarie per decidere se portare avanti la gravidanza o interromperla.

... e i rischi ...

Anche i nuovi test prenatali non garantiscono risultati esatti al cento per cento. Un esame di questo tipo è tanto più impreciso quanto più viene eseguito precocemente. Inoltre in rari casi può succedere che il corredo cromosomico fetale nel campione di sangue prelevato non coincida con l'effettivo patrimonio genetico del feto. Ciò può dar luogo a falsi positivi o a falsi negativi nell'1–2% dei casi.

Quando si hanno a disposizione esami a basso rischio, può capitare che aumenti la pressione sociale sulle gestanti affinché si sottopongano ai test. Inoltre, con l'andar del tempo, a livello sociale potrebbe svilupparsi la tendenza a una minore accettazione dei disabili.

Un rischio considerevole risiede poi nel fatto che in futuro i NIPT potrebbero diventare una procedura di routine. Questo a sua volta andrebbe contro l'autodeterminazione delle gestanti, in particolare nel caso in cui i nuovi test venissero introdotti senza la necessaria consulenza e le necessarie informazioni.

I rapidi sviluppi nel campo della genetica e dei relativi esami fanno sì che per gli specialisti sia difficile man-

tenersi costantemente al passo con le nuove scoperte. Altrettanto impegnativo risulta fornire informazioni corrette alle future mamme.

A seconda del reperto, i test genetici possono riguardare non solo la persona direttamente esaminata, ma anche i suoi consanguinei. Non è neppure da escludere che da alcuni esami del materiale genetico emergano reperti casuali, ad esempio l'indicazione di una malattia della madre. Questo richiede misure molto efficaci in materia di protezione dei dati.

... e alcune raccomandazioni importanti

Per sfruttare appieno le potenzialità positive dei nuovi test prenatali è indispensabile offrire una consulenza adeguata ed esauriente che esuli dall'ambito strettamente medico e conceda alla gestante piena libertà di scelta, senza esercitare alcun tipo di pressione. Va valutata la formazione di consulenti genetici specializzati, come pure la creazione di sportelli interdisciplinari.

È importante evitare gli effetti della routinizzazione: le donne incinte devono poter continuare a sentirsi in diritto di non sapere. Sono loro a dover decidere se sottoporsi agli esami e a quali.

I nuovi test dovrebbero essere integrati in maniera adeguata nell'attuale assistenza medica diretta alle gestanti. In particolare occorre fare in modo che non vadano a sostituire l'ecografia, poiché se si rinunciassero a questo esame l'assistenza alle donne in gravidanza subirebbe un netto peggioramento. L'ecografia infatti è in grado di scoprire anche altre malformazioni e ritardi nello sviluppo.

La presente sintesi si basa sullo studio dei test genetici prenatali non invasivi condotto dal gruppo di progetto diretto da Susanne Brauer e Jean-Daniel Strub per TA-SWISS. Lo Studio di ricerca Brauer & Strub di Zurigo è specializzato in analisi nei settori della medicina, dell'etica e della politica. Oltre che da TA-SWISS, il progetto è stato finanziato dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), dalla Commissione nazionale di etica in materia di medicina umana (CNE) e dall'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM).

Sapere per prepararsi al futuro

In genere prima di fondare una famiglia ci si sottopone ad accurate riflessioni. La medicina consente da diversi decenni di scoprire precocemente determinate patologie dei nascituri. Ora sul mercato sono comparsi anche esami in grado di individuare anomalie genetiche mediante l'analisi del sangue materno, senza mettere a repentaglio la salute del feto. I nuovi metodi di analisi potrebbero modificare profondamente l'assistenza alla gravidanza.

Attualmente in Svizzera nascono circa 85000 bambini all'anno. Ciascuna di queste nascite è un piccolo miracolo biologico: nell'arco di nove mesi, nell'utero della donna incinta si forma un nuovo essere umano.

Ma all'incirca solo un ovulo su due fecondati da origine a un bebè. Negli altri casi, durante le prime settimane successive alla fecondazione, ancor prima che il minuscolo embrione possa annidarsi nell'utero si verifica un aborto spontaneo precoce, che il più delle volte passa inosservato. Spesso l'aborto è causato da difetti cromosomici dell'embrione: la natura favorisce innanzitutto lo sviluppo dei feti sani, cosicché dei nuovi nati solo il 3-4% sarà affetto da qualche tipo di anomalia. Di questi, soltanto l'1% presenta difetti del patrimonio genetico.

Un primo test per individuare eventuali malattie

Dopo che l'ovulo fecondato si è annidato nell'utero, in genere la gravidanza procede senza complicazioni, a parte qualche disturbo talvolta fastidioso ma innocuo. La medicina ha messo a punto una serie di procedure per scoprire tempestivamente eventuali rischi per la salute del feto affinché, se necessario, sia possibile avviare le adeguate terapie già prima del parto.

Oltre agli esami del sangue della gestante, il cosiddetto screening del primo trimestre comprende anche un'e-

cografia. Questa «telecamera prenatale» fornisce, tra le altre, informazioni sull'effettivo grado di avanzamento della gravidanza e su quando arriverà il momento del parto. L'ecografia permette anche di capire quanto è vitale il feto, in che posizione si trova e se c'è da aspettarsi un parto gemellare. Determinate caratteristiche fisiche indicano inoltre la probabilità che il nascituro soffra di difetti della parete addominale o del tubo neurale, cioè di spina bifida. È anche possibile individuare un rischio elevato di sindrome di Down (trisomia 21), una malattia dalle cause non curabili. A tal scopo si valuta innanzitutto la cosiddetta translucenza nucale, dato che un aumento della plica nucale del bambino può segnalare la presenza della patologia. La trisomia 21 è una delle anomalie cromosomiche più note; è dovuta a una mutazione genetica che determina la presenza tripla, anziché doppia, di tutto il cromosoma 21 o di parti di esso. In teoria le trisomie possono verificarsi per ciascuno dei ventitré corredi cromosomici complessivi, ma in pratica gli unici bambini in grado di sopravvivere, oltre a quelli con la sindrome di Down, sono quelli affetti da trisomia 18 e trisomia 13. Entrambe le patologie sono però accompagnate da gravissime disabilità e il più delle volte i soggetti colpiti decedono nel giro di pochi mesi.

I risultati degli esami biochimici del sangue vanno a integrare le immagini dell'esame ecografico. Di particolare importanza è il valore dell'alfafetoproteina: un elevato contenuto di questo composto proteico nel sangue materno segnala un difetto del tubo neurale, mentre un valore troppo basso potrebbe essere un indizio di trisomia 21.

La certezza ha un prezzo: i rischi connessi

Pur essendo relativamente affidabili, i risultati del test del primo trimestre non garantiscono una sicurezza

assoluta. Nel caso della trisomia 21, per esempio, su 100 feti con questa anomalia cromosomica il test ne individua correttamente 90, mentre in 10 casi la malattia non viene scoperta. Può tuttavia verificarsi anche il contrario: il 5% dei casi risultati positivi (feto malato) è costituito in realtà da feti sani.

Per questo, alle gestanti che si trovano ad affrontare un risultato sfavorevole, il medico suggerisce un'analisi approfondita. A tal scopo viene eseguita l'amniocentesi o il prelievo di tessuto placentare (villocentesi o placentacentesi). Entrambe le procedure consentono di ottenere alcune cellule che corrispondono all'embrione e quindi di analizzarne i geni. Lo svantaggio è che si tratta di interventi cosiddetti invasivi, ossia che ledono i tessuti e aumentano il rischio di aborto per la donna incinta. Alcuni studi stimano che il rischio di aborto si aggiri fra lo 0,5 e l'1%.

Un nuovo test non invasivo

Nel sangue delle gestanti, circa una cellula su dieci milioni è di origine fetale; inoltre vi si trovano segmenti di materiale ereditario liberamente circolante, il cosiddetto DNA acellulare. Pur se il 90% proviene dalla madre, il restante 10% di DNA acellulare fornisce materiale sufficiente per i nuovi test prenatali: la ricerca biomedica infatti ha sviluppato metodi per replicare il DNA, tanto che per effettuare un'analisi genetica basta una piccola quantità di materiale ereditario. Il DNA fetale estratto dal sangue materno consente quindi di esaminare il feto per individuare eventuali anomalie cromosomiche.

Gli studi condotti finora confermano che grazie ai nuovi test prenatali non invasivi (NIPT) è possibile scoprire determinate trisomie con un grado di precisione elevato. Particolarmente affidabili sono i risultati

in caso di trisomia 21: su 100 feti affetti da sindrome di Down ne vengono individuati 99, e il tasso di falsi positivi è al di sotto dell'1%.

Nonostante siano sul mercato solo dal 2012, i NIPT sono già molto richiesti. Nel 2013 i laboratori svizzeri ufficialmente autorizzati hanno segnalato 4366 analisi di questo tipo, ma si suppone che il numero effettivo sia nettamente superiore. Ne segue che i nuovi test hanno già modificato il panorama degli esami prenatali: da quando sono stati introdotti all'ospedale universitario di Basilea, per esempio, la diagnostica invasiva ha registrato un calo del 67%. In base ai risultati delle simulazioni si può ipotizzare che in futuro i test prenatali non invasivi ridurranno del 95% il numero delle amniocentesi e villocentesi. A ciò si dovrebbe accompagnare anche la diminuzione degli aborti legati ai metodi invasivi.

Attendibilità elevata, ma non garanzia assoluta

Pur fornendo risultati attendibili per determinate malattie, i test prenatali non invasivi non sono affatto in grado di garantire che il nuovo nato sarà sano. Per cominciare, l'elevata percentuale di esattezza nella diagnosi di trisomia 21 non viene mantenuta per le altre trisomie: si attesta intorno al 90% nella trisomia 13 e potrebbe essere ancora inferiore nelle altre anomalie genetiche.

A ciò si aggiunge che le informazioni sul difetto genetico in quanto tale non consentono di trarre conclusioni sulla gravità della compromissione della salute. Nel caso della sindrome di Down, per esempio, determinati soggetti necessitano di assistenza a vita, mentre altri riescono a conseguire un titolo di studio e a cavarsela autonomamente nella vita quotidiana. Anche nel caso di altre anomalie del materiale ereditario è

spesso difficile o addirittura impossibile prevedere quali limitazioni esse comporteranno effettivamente.

Va inoltre considerato che i NIPT sono in grado di individuare esclusivamente le malattie ereditarie e quindi coprono un segmento relativamente ridotto delle possibili patologie neonatali. Il buon esito del test non deve quindi essere inteso come garanzia di un bambino sano. E anche se tutte le analisi prenatali, comprese quelle non genetiche, attestano la salute del feto, il processo del parto comporta di per sé determinati rischi. Da questo punto di vista, un bambino sano è un dono che in genere ci concede il destino, senza certificarcelo in anticipo con reperti scientifici favorevoli.

Possibili sviluppi futuri

Nell'arco dei prossimi cinque anni i test prenatali non invasivi continueranno a evolversi, diventando ancora più economici e attendibili. I progressi tecnologici futuri permetteranno di scoprire un numero ancora maggiore di anomalie cromosomiche; sarà quindi possibile indagare e studiare a livello prenatale malformazioni finora sconosciute. È inoltre prevedibile che sempre più possibili portatori di malattie ereditarie si sottopongano a un'analisi dei rischi genetici prima di programmare una gravidanza.

Entro dieci anni i NIPT forniranno dati ancora più precisi e dettagliati: quando raggiungeranno la compiuta maturità tecnologica, saranno in grado di produrre informazioni sia sulla sequenza che sul numero di copie di qualsiasi segmento del DNA o dell'intero genoma. Ma anche una volta raggiunta questa qualità elevata, occorrerà aspettare altro tempo prima di ottenere diagnosi affidabili, poiché in molti casi non si saprà definire con chiarezza il quadro clinico risultante dalle singole mutazioni geniche. A queste conoscen-

ze si arriverà solo gradualmente, grazie alla raccolta e all'analisi sistematica di tutti i dati. Inoltre molte delle patologie presenti nel genoma a livello latente si manifestano solo parecchio tempo dopo nella vita della persona interessata e il decorso della malattia è influenzato anche da altri fattori. Per decifrare queste complesse connessioni è necessario effet-

tuare ancora molte ricerche. Il discorso vale peraltro anche a proposito di caratteristiche positive come la bellezza e l'intelligenza: simili qualità non potranno essere diagnosticate con certezza al feto neppure in un prossimo futuro, poiché ignoriamo le numerose varianti genetiche che ci consentirebbero di formulare prognosi attendibili.

La gravidanza al centro dell'interesse sociale ed economico

Non sono soltanto i genitori ad augurarsi bambini sani: anche la collettività conta su una generazione giovane in grado di soddisfare aspettative sociali ed economiche. Per questo i test prenatali non invasivi hanno un'elevata rilevanza anche sotto il profilo sociale ed economico.

Quando si tratta di valutare una determinata questione, il primo aspetto su cui ci si interroga è la prospettiva da adottare per affrontarla. Lo studio di TA-SWISS soppesa i pro e i contro dei nuovi test prenatali nell'ottica delle gestanti. Qualsiasi altro punto di vista sarebbe o di pura speculazione (se si argomentasse p. es. dal punto di vista un bambino non ancora nato ed eventualmente affetto da grave disabilità) o di ingerenza (se si anteponessero interessi familiari o sociali alle esigenze e ai valori personali della futura madre).

Molte donne sono poco informate

Durante la gravidanza, un periodo carico di aspettative ma anche di paure, molte donne auspicano innanzitutto la massima sicurezza e ricorrono al test prenatale per escludere l'eventualità che il loro bambino soffra di una disabilità diagnosticabile. Ad altre donne i test servono per decidere se partorire in casa, in un centro di assistenza al parto naturale o in ospedale. Una parte non irrilevante di future mamme sceglie però deliberatamente di non sottoporsi a esami: queste donne sono decise ad accettare il loro bambino così com'è. In Svizzera circa il 30–40% delle gestanti rinuncia allo screening del primo trimestre. Si rilevano tuttavia differenze fra una regione e l'altra: le future mamme della Svizzera francese, per esempio, sono nettamente più inclini a sottoporsi ai test prenatali rispetto a quelle della Svizzera tedesca. Gli esami vengono inoltre richiesti con maggiore frequenza nelle città che nelle aree rurali. Infine le donne con

un background migratorio ricorrono meno della media agli esami prenatali; in questo caso è lecito supporre che le barriere linguistiche siano di ostacolo all'informazione o che la rinuncia alle indagini prenatali sia dovuta a motivi culturali o religiosi.

Quanto le gestanti sanno degli esami prenatali dipende in gran parte dal loro grado di istruzione. Da un sondaggio effettuato in Germania nel 2004 è risultato che circa la metà delle intervistate (donne tra la 20^a e la 40^a settimana di gravidanza) non era in grado di spiegare il termine «esame prenatale» o ne sapeva fornire solo una spiegazione sbagliata, nonostante l'85% ne avesse già fatto almeno uno. Da studi condotti in Svizzera emerge che da noi il livello di conoscenza non è molto più alto. Se ne deduce che sono pochissime le future mamme a riflettere già prima dell'esame su cosa fare in caso di esito sfavorevole.

In molti casi si ricorre ai test prenatali non invasivi con relativa disinvoltura e mettendoli poco in discussione, dato che non sono rischiosi per il feto. Le cose stanno diversamente nel caso dei test invasivi, dove per le coppie interessate si tratta di decidere se affrontare la probabilità di dare alla luce un bambino affetto da disabilità o correre il rischio di aborto dovuto all'esame stesso. Molte coppie vivono questa decisione come grave e impegnativa. In genere le donne valutano a fondo anche la rinuncia agli esami prenatali. La disponibilità dei NIPT influisce comunque sull'esperienza della gravidanza: gli specialisti riscontrano infatti il fenomeno della «gravidanza in prova», nel senso che le future mamme si calano nel ruolo che le attende e instaurano un rapporto con il nascituro solo dopo che i primi esami non hanno evidenziato alcun genere di anomalia.

Effetti massicci sulla trisomia 21

Molti genitori sono terrorizzati all'idea di mettere al mondo un bambino disabile che avrà bisogno di assistenza a vita. Non temono solo il peso che graverà sulle loro spalle, ma anche che le cure da dedicare al piccolo malato vadano a scapito degli eventuali fratelli o sorelline. Dai colloqui con i membri delle famiglie interessate, emerge tuttavia che chi ha esperienza con soggetti disabili considera la quotidianità con queste persone molto meno faticosa di quanto immagina chi non ha alcun rapporto con loro.

A prescindere da questo dato, prossimamente i test prenatali non invasivi potrebbero incidere soprattutto sul numero delle nascite di bambini affetti da trisomia 21, dal momento che la maggior parte delle donne alle quali l'esame prenatale certifica la presenza di questa anomalia genetica interrompono la gravidanza. Lo screening del primo trimestre è tuttavia in grado di individuare meno casi rispetto a un NIPT. Una simulazione mostra che, a fronte dei circa 300 feti affetti da sindrome di Down previsti annualmente in Svizzera, il test del primo trimestre determina 166 interruzioni di gravidanza, mentre il NIPT 177 o 183 a seconda del modo in cui viene utilizzato.

Una decisione influenzata dalla situazione familiare e dai valori sociali

La decisione della gestante di proseguire o interrompere la gravidanza in caso di esito sfavorevole del test dipende in larga misura dal contesto in cui vive. Un partner che condivide gli stessi valori ed è disponibile ad aiutare, familiari che accettano i disabili, referenti medici che trasmettono una concezione positiva della vita, scambio e sostegno da parte di persone in situazioni analoghe nei gruppi di autoaiuto sono tutti fattori

La lettura del codice genetico consente di identificare i segmenti di DNA fetale.

che incoraggiano una donna incinta a proseguire la gravidanza anche se il bambino nascerà disabile.

Le future mamme si interrogano però anche sul futuro di un bambino probabilmente affetto da disabilità. In una società che integra i portatori di handicap, ne incoraggia lo sviluppo e li considera parte costitutiva di una comunità variegata, per la gestante sarà più facile mettere al mondo un bambino disabile. Invece le donne che percepiscono un clima sociale ostile ai disabili tenderanno, se il test conferma l'anomalia del feto, a interrompere la gravidanza. Attualmente nella nostra società si rilevano tendenze opposte nell'atteggiamento verso i portatori di handicap: da un lato si rileva un aumento costante dell'ansia di prestazione, e questo sfavorisce l'accettazione di persone dalle potenzialità limitate; dall'altro i tentativi di integrare i soggetti malati e disabili hanno subito un incremento, e anche l'attuale tendenza a sottolineare la propria individualità conferisce un significato positivo all'«essere diversi».

La commercializzazione dell'assistenza alla gravidanza

Oltre alle ginecologhe e ai ginecologi che seguono direttamente le gestanti, anche le casse malati, i consultori, le autorità preposte all'immissione in commercio dei medicinali e soprattutto le aziende che offrono i test genetici hanno grandi interessi in gioco nell'assistenza alla gravidanza.

In genere una donna incinta intrattiene il contatto più ravvicinato con i medici, che quindi sono anche responsabili della consulenza. Il fatto che questa talvolta lasci a desiderare dipende da vari motivi: richiede molto tempo e non è economicamente allettante per i medici. Inoltre, per fornire una consulenza esauriente occorre essere aggiornati non solo in ambito medi-

co, ma anche tecnico, psicologico e sociale, cosa molto difficile per un singolo individuo. La diagnostica genetica prenatale continua a evolversi rapidamente e per i medici è pressoché impossibile tenersi al passo con le nuove scoperte. A tutto ciò si aggiunge il fatto che spesso gli operatori sanitari interagiscono poco tra loro, specialmente se ciascuno lavora nel proprio studio, e pertanto dipendono in larga misura dalle informazioni che gli forniscono le aziende produttrici dei test. Ne segue che sono sottoposti a una doppia pressione: quella delle attività di marketing delle aziende fornitrici da un lato e quella delle pazienti dall'altro. Se una di loro insiste per sottoporsi al test, molti medici ne assecondano la richiesta, foss'anche solo per non perderla come cliente. In ogni caso si delinea una forte propensione del personale medico a prediligere i test non invasivi rispetto ad altri metodi diagnostici.

Finora in Svizzera i nuovi esami sono offerti da solo due laboratori: uno è Genetica AG, una spin-off dell'università di Zurigo che ha acquistato la licenza per l'esecuzione di un NIPT statunitense. Altrettanto attiva sul mercato è Genesupport, un'azienda elvetica che ha messo a punto un proprio NIPT. Gli osservatori dello scenario attuale prevedono un notevole potenziale di mercato per le nuove analisi; esse tuttavia minacciano la diagnostica invasiva, che fino a poco tempo fa rappresentava una cospicua parte del fatturato dei laboratori in cui viene effettuata. Per garantirsi la sopravvivenza è quindi indispensabile che questi ultimi entrino nel giro d'affari dei NIPT ed è prevedibile che, oltre a Genetica AG, altri laboratori acquistino licenze che li mettano in condizione di offrire i test non invasivi. Le aziende fornitrici dei test genetici rilevano anche la disponibilità di molte donne a pagare l'esame di tasca propria, com'è necessario soprattutto quando il rischio di avere un bambino con un'anomalia cromosomica non è elevato e quindi le casse malati

non coprono i costi. Le aziende fornitrici soddisfano le esigenze di questo target indirizzando le informazioni contenute nei loro siti web anche alle donne in prima persona.

Infine anche le casse malati svolgono un ruolo importante nel mercato degli esami prenatali. Alcune si sono fatte carico di gran parte delle spese per le gestanti over 35 già poco tempo dopo l'introduzione dei NIPT sul mercato, procurandosi probabilmente un vantaggio sulla concorrenza presso il target giovane che sta ancora pianificando una famiglia. Agli assicuratori è invece vietato per legge richiedere un test di questo genere qualora una coppia desideri stipulare una polizza integrativa prima della nascita del bambino. I nuovi test non possono quindi essere usati per escludere i neonati dalle prestazioni assicurative.

Partecipazione finanziaria ai test prenatali

Nelle gravidanze a decorso normale l'assicurazione sanitaria obbligatoria prevede sette visite mediche di controllo; in caso di gravidanza a rischio, vengono fissate sulla base di una valutazione clinica ulteriori visite mediche coperte dall'assicurazione. Inoltre la cassa malati rimborsa due controlli di routine con esame ecografico, fra cui il già citato test del primo trimestre. In caso di rischio elevato di anomalie cromosomiche, l'assicurazione si assume poi i costi di indagini invasive come l'amniocentesi e la villocentesi. Il prezzo del test del primo trimestre ammonta a 140 franchi, quello di una diagnosi invasiva si aggira intorno ai 1600 franchi.

Dal 15 luglio 2015 viene rimborsato anche il nuovo test prenatale non invasivo, ma solo qualora dal test del primo trimestre sia emersa un'elevata probabilità di trisomia. Questa disposizione finanziaria è valida

fino al 30 giugno 2017. Un'altra condizione è che il test venga eseguito in Svizzera. In diverse dichiarazioni e sondaggi, le organizzazioni attive nel settore della disabilità e le associazioni critiche nei confronti dell'ingegneria genetica hanno espresso scetticismo sulla nuova procedura di rimborso, che a loro avviso esprimerebbe il riconoscimento statale dei nuovi test e, in una società ossessionata dalle prestazioni, potrebbe essere intesa come esortazione a sfruttare ogni possibilità di evitare menomazioni indesiderate. Va detto che i criteri di rimborso adottati dal sistema sanitario non sono del tutto coerenti, dal momento che l'assicurazione copre parzialmente i costi dei test genetici prenatali, ma non le visite necessarie a diagnosticare eventuali anomalie genetiche dopo la nascita del bambino.

Il costo dei test è notevolmente calato dal momento dell'introduzione a oggi: nell'estate del 2015, in Svizzera le analisi relative alle trisomie 13, 18 e 21 costavano fra 880 e 950 franchi. Alla stessa data i test erano eseguibili all'estero alla tariffa ancor più vantaggiosa di circa 550 euro.

I NIPT e le loro conseguenze per la spesa sanitaria

Per valutare i costi comportati dai nuovi test per l'assicurazione sanitaria obbligatoria sono stati simulati tre possibili sviluppi. Lo scenario di base presuppone un'assistenza alla gravidanza come prevista prima dell'introduzione dei NIPT: a tutte le gestanti viene offerto un test del primo trimestre; se da questo risulta un rischio elevato di trisomia 13, 18 e 21, si integra con un esame invasivo (evenienza che si presenta nel 10% circa dei casi). La copertura del test del primo trimestre è facoltativa da parte delle casse malati, mentre la diagnostica invasiva rientra fra le prestazioni obbligatorie.

Nel primo scenario di simulazione, le gestanti a cui il test del primo trimestre segnala una possibile trisomia si avvalgono inizialmente di un NIPT. Solo nel caso in cui questo confermi il rischio elevato viene eseguita un'indagine invasiva. Tutti gli esami sono coperti dall'assistenza sanitaria. Il secondo scenario parte dal presupposto che a tutte le donne si proponga anzitutto un esame ecografico e un NIPT; in caso di esito sfavorevole di quest'ultimo, viene eseguito l'esame invasivo.

I costi del primo scenario, che prevede il test non invasivo in seconda battuta, sono leggermente più alti di quelli della procedura finora in uso, ossia dello scenario di base senza NIPT. Si mantengono però notevolmente più bassi rispetto a quelli del secondo scenario, che ricorre al NIPT sin dalla prima visita; lo scenario due, con i test non invasivi nel primo screening, diventerebbe più economico solo se i costi dei NIPT calassero fino a raggiungere i livelli di un test del primo trimestre, ossia circa 150 franchi. Nel primo e nel secondo scenario, in ogni caso, il numero di trisomie individuate rimane lo stesso. Anche il rischio di aborto provocato dall'esame clinico è identico in entrambi gli scenari, poiché non si eseguono indagini invasive prima che il NIPT abbia avvalorato il sospetto di trisomia. A fronte di una spesa sanitaria annua complessiva a carico dell'assicurazione sanitaria pari a 30 miliardi di franchi, gli oneri aggiuntivi per i NIPT corrispondono a percentuali infinitesimali nello scenario uno (1 milione di franchi) e a 43 milioni nello scenario due.

Quanto costa la disabilità?

Per valutare con precisione le conseguenze economiche dei test prenatali non invasivi, non basta considerare i costi da sostenere per eseguirli: nel bilancio complessivo devono confluire anche le conseguenze

sociali. Fondamentale in questo senso è che i nuovi test riducono il rischio di complicazioni e aborti che accompagna le indagini invasive. Inoltre grazie ai NIPT viene individuato un numero maggiore di trisomie, e di conseguenza vengono al mondo meno bambini affetti da sindrome di Down, la cui assistenza comporta anch'essa dei costi.

Diversi scienziati statunitensi hanno provato a calcolare i costi sociali che comporta la nascita di un bambino con trisomia 21. Da uno studio californiano condotto più di vent'anni fa era risultata una spesa dell'ordine di poco meno di mezzo milione di dollari per individuo colpito. In tempi più recenti la ricerca ha approfondito la perdita di qualità della vita da parte della madre. Si è così constatato che la qualità della vita risulta inferiore se la donna ha portato a termine la gravidanza in seguito a un test falso negativo. Invece le madri che conoscevano la diagnosi sin da prima della nascita si considerano danneggiate in misura minore. Subiscono però una notevole diminuzione della qualità della vita anche le donne che hanno abortito un feto sano in seguito a una diagnosi di falso positivo. In generale risulta estremamente difficile elaborare analisi economiche convincenti per un bilancio dei costi e degli utili sociali complessivi dei test prenatali. In una prospettiva etica è comunque una questione assai delicata monetizzare il destino umano.

Equilibrio fra valori

Le analisi genetiche prenatali vanno a toccare valori sociali fondamentali, come l'autonomia riproduttiva e la tutela dalla discriminazione delle persone in base al loro corredo genetico. Ciò che in generale pare plausibile e non problematico, in singoli casi può dar luogo a difficili valutazioni di merito.

Quando un embrione viene abortito in seguito alla diagnosi di un'anomalia cromosomica, talvolta si sente dire, quale giustificazione, che la qualità di vita del bambino sarebbe stata pessima al punto che la decisione di non metterlo al mondo è stata presa nel suo interesse. All'insegna della nozione di «wrongful life» («vita sbagliata o ingiusta»), l'etica si occupa proprio di questi problemi e di argomentazioni che sfociano nella sfera del diritto: non a caso negli ultimi anni in diversi paesi si è riscontrato un aumento delle cause intentate contro medici che non avevano riconosciuto un difetto cromosomico, impedendo così ai futuri genitori di ricorrere all'aborto. Nel presente studio la discussione etica sulla diagnostica prenatale prende le mosse anche dal diritto svizzero attualmente in vigore, che nei casi gravi prevede la possibilità di abortire entro le prime dodici settimane di gravidanza.

La gioia di vivere non è questione di perfezione

Dal punto di vista etico è difficile motivare un aborto appellandosi al bene del bambino. Innanzitutto è un dato di fatto che molte disabilità si costruiscono socialmente: una persona in sedia a rotelle, per esempio, può condurre un'esistenza gratificante e integrarsi nella società, purché non venga discriminata e la sua mobilità non sia limitata da barriere architettoniche. In altre parole: è la reazione della società alle menomazioni a trasformarle in un problema per chi ne è affetto. Inoltre la stessa anomalia cromosomica può

manifestarsi in modo del tutto diverso e provocare differenti sintomi, ragion per cui spesso è difficile prevedere con esattezza prima della nascita l'effettiva sofferenza del bambino.

Un ulteriore punto controverso è se la qualità della vita possa essere misurata oggettivamente o se determinante sia solo il benessere percepito dai diretti interessati. Adottando quest'ultimo parametro, a molte persone percepite come disabili dalla società non si può che riconoscere una buona qualità di vita. E del resto sarebbe estremamente problematico redigere un elenco di criteri oggettivi con cui misurare la qualità della vita, poiché così facendo certe forme di esistenza verrebbero sminuite e classificate come indegne di essere vissute. Quali possano essere gli sviluppi di una simile visione ce lo insegna la storia europea degli anni Quaranta con l'eresia eugenetica dei nazisti.

Un'altra linea argomentativa prende in analisi le ripercussioni di una riproduzione che diventa sempre più pianificabile, trasformandosi in atto tecnico. A prescindere dalla crescente dipendenza dei genitori dal personale medico, in loro potrebbe rafforzarsi l'impressione di essere tenuti a «fabbricare» i bambini migliori possibili. Gli specialisti non sono concordi nella valutazione di questa tendenza al perfezionismo. Alcuni sostengono che i genitori desiderano per principio il meglio per i loro bambini e che sarebbe di irresponsabili non impegnarsi per fornirgli le condizioni di partenza ideali. In questa prospettiva i NIPT rappresentano uno strumento per garantire alla prole di venire alla luce con chance ottimali. Altri esperti di bioetica mostrano invece un atteggiamento critico verso la ricerca della perfezione a tutti i costi, nella convinzione che la vita sia un dono da accettare con una certa dose di umiltà, insieme a tutti i suoi fattori imponderabili. Dopotutto è una caratteristica della

Una quantità eccessiva di DNA di un determinato cromosoma è indizio di trisomia, per es. di trisomia 21 (sindrome di Down).

condizione umana il fatto che la propria esistenza e quella dei propri figli sfuggano alla pianificazione e al controllo totale.

Una maggiore conoscenza produce più autonomia?

Con «autonomia riproduttiva» si intende che ogni donna e ogni coppia deve poter decidere autonomamente se avere un figlio. Questo concetto comprende anche la libertà di scegliere un'eventuale interruzione di gravidanza. Quanto più i genitori sono informati sulle conseguenze del parto e sulla vita del bambino

che aspettano, tanto più autonomamente possono prendere una decisione così difficile – questa almeno è la convinzione di molti filosofi e anche di alcuni comitati etici.

Tuttavia non tutti gli esperti aderiscono incondizionatamente alla posizione sopra esposta. A essere messo in dubbio è, in particolare, che una maggior quantità di informazioni porti automaticamente a una maggiore autonomia. L'aumento di conoscenza, infatti, può anche essere vissuto come pressione a scegliere fra diverse possibilità e, da quel momento in poi, a dover giustificare la scelta a se stessi e agli altri. In

quest'ottica l'aumento delle opzioni diventa un peso che, in caso di interruzione della gravidanza, potrebbe gravare anche per tutta la vita sulle spalle dei diretti interessati. Per questo la maggior parte dei filosofi specializzati in materia è concorde nell'affermare che, indipendentemente dalle nuove possibilità di eseguire esami prenatali, il diritto a non sapere della futura madre deve essere tenuto in grande considerazione e difeso.

Diritto in evoluzione

Il modus operandi nell'ambito degli esami prenatali e delle analisi genetiche è regolamentato da una serie di direttive giuridiche internazionali ed elvetiche. La Convenzione di biomedicina ratificata in Svizzera nel 2008 ribadisce che è lecito attuare interventi medici solo dopo che gli interessati siano stati informati in modo esauriente sulle conseguenze della terapia. L'accordo ammette le analisi genetiche nell'ambito di una terapia medica e ad avvenuta, completa informazione degli interessati, ma vieta di discriminare le persone sulla base del loro patrimonio genetico. Tutela inoltre la dignità, l'identità e il diritto all'autodeterminazione della gestante, in particolare il suo diritto a sapere, così come quello a non sapere. La convenzione non copre però la diagnostica che riguarda l'embrione: in questo procede in conformità alla concezione giuridica invalsa in Svizzera secondo cui la personalità giuridica civile ha origine soltanto con la nascita e di conseguenza il feto ne è privo.

All'articolo 119 la Costituzione federale della Confederazione svizzera fa cenno alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in campo umano e rinvia alle disposizioni emanate dalla Confederazione per chi opera con gli embrioni e il materiale genetico. Di rilievo sono soprattutto la Legge federale sulla procreazio-

ne con assistenza medica LPAM e la Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano LEGU. Al momento questi tre importanti riferimenti giuridici sono in fase di rielaborazione.

La revisione della Costituzione federale, così come quella della LPAM, riguarda anzitutto il numero di embrioni che è consentito sviluppare nell'ambito della procreazione assistita. I medici ora non sono più tenuti a limitarsi alla quantità che possa essere immediatamente impiantata nella madre, ma possono disporre la produzione di un numero variabile, fino a un massimo di dodici. Inoltre è stato abolito il divieto finora in vigore per la diagnostica pre-impianto PID, sostituito da una regolamentazione più liberale. Gli oppositori della LPAM hanno comunque organizzato una raccolta di firme, per cui prevedibilmente nell'estate del 2016 si terrà un referendum sul tema.

Contraddizioni e imprecisioni

Attualmente anche la LEGU è in fase di revisione. La sua terza sezione affronta, oltre agli esami genetici, anche i test prenatali. Al momento, però, non è ben chiaro quale status la LEGU voglia attribuire ai NIPT: alcuni passaggi delle delucidazioni che accompagnano la legge revisionata inducono a concludere che i test prenatali non invasivi siano da considerare al pari di un esame di valutazione del rischio, mentre il testo stesso della nuova legge li include fra gli esami genetici. Si tratta di una differenza rilevante, poiché nel caso di valutazione del rischio i risultati devono essere ulteriormente verificati in una seconda fase mediante un'analisi più approfondita. In altre parole: sia quanto a sicurezza diagnostica che quanto a informazioni da fornire agli interessati, gli esami volti a valutare un rischio devono soddisfare requisiti meno severi rispetto agli esami prenatali. Occorrerà comunque chiarire

se sia ancora giustificato fare distinzioni fra l'esame diagnostico prenatale e la semplice valutazione del rischio e come debbano essere inquadrati esattamente i NIPT.

Come impianto generale la LEGU mira a tutelare la dignità umana e la personalità, nonché a impedire che si rilevino e utilizzino indebitamente i dati genetici. In particolare, nessuno dovrà essere discriminato per il patrimonio genetico che possiede. Riguardo all'esecuzione degli esami genetici, l'articolo 11 della LEGU elenca ex negativo tutto ciò che non deve essere analizzato nell'ambito dei test prenatali: si tratta soprattutto di caratteristiche non direttamente collegate alla salute. La legge revisionata, così come quella in vigore, rinuncia a elencare le predisposizioni ereditarie che è lecito accertare, ma introduce comunque un inasprimento ribadendo che d'ora in poi sarà lecito esaminare solo le caratteristiche che compromettono in modo diretto e sostanziale la salute del nascituro. Il significato concreto di queste parole non viene tuttavia esplicitato da nessuna parte, ovvero l'interpretazione viene delegata alla Commissione etica nazionale. Emerge così sullo sfondo la convinzione che solo determinati referti genetici giustificano l'interruzione della gravidanza, e questo equivale ad affermare che determinate vite siano più degne di essere vissute di altre. Eppure la finalità della diagnostica prenatale non deve certo essere eliminare per legge individui dotati di determinate caratteristiche ereditarie, bensì permettere alle gestanti di prendere decisioni ben ponderate sulla base di informazioni il più possibile complete, e di farlo in modo individuale nel contesto delle proprie concrete condizioni di vita.

Poter sapere molto non significa doverlo fare

Per poter godere pienamente dei vantaggi degli esami genetici prenatali è indispensabile ricevere una solida consulenza. Inoltre le nuove analisi vanno inquadrare nelle procedure di assistenza alla gravidanza consolidate, onde evitare che d'ora in poi l'assistenza medica fornita alle future madri peggiori.

La grande utilità delle indagini genetiche prenatali consiste nel fatto che possono rafforzare l'autonomia riproduttiva delle persone. Per potersi avvalere di questo vantaggio, tuttavia, è indispensabile che i futuri genitori, e in particolare le madri, prendano davvero le decisioni in prima persona anziché adottare quasi automaticamente un modello di comportamento preconfezionato, cosa che potrebbe accadere se i NIPT diventassero una componente di routine dell'assistenza alla gravidanza. Per prevenire il rischio occorre fornire informazioni esaurienti e consulenze personalizzate. Alle gestanti dovrebbe essere espressamente chiarito che non sono obbligate a far eseguire i test prenatali, giacché anche il desiderio di non sapere tutto è parte dell'autonomia riproduttiva. Inoltre va promossa l'accettazione sociale degli individui disabili, così da evitare che le donne avvertano la pressione di mettere al mondo individui sani. Tale accettazione non si esprime solo nell'impegno a integrare i disabili nella società: lo stato dovrebbe piuttosto rinunciare a giudicare quale vita umana in fieri sia più degna di tutela rispetto a un'altra.

Potenziare la consulenza e fissare degli standard

Un colloquio esauriente senza assillanti vincoli temporali richiede un notevole impegno: per i medici è quasi impossibile ricevere un compenso adeguato, considerato che devono costantemente perfezionarsi e aggiornarsi per far fronte della rapida evoluzione dei test genetici. A ciò si aggiunge che la consulenza alle

gestanti non dovrebbe limitarsi agli aspetti medici, ma considerare, oltre alla situazione individuale, anche il contesto etico e sociale. In futuro perciò si potrebbe ampliare la consulenza e delegarla a personale specializzato, valutando di predisporre la formazione e la certificazione di consulenti genetici specializzati (genetic counselors). Anche la creazione di punti di riferimento centrali interdisciplinari presso i centri universitari potrebbe garantire una consulenza qualitativamente avanzata.

Le organizzazioni professionali attive in capo medico dovrebbero inoltre redigere vademecum per la buona prassi della consulenza genetica e fissare degli standard di orientamento non solo per i medici, ma anche per le ostetriche e tutte le altre figure professionali a contatto con le gestanti.

Una consulenza esauriente presuppone che la gestante sia seguita da specialisti indipendenti. Se invece quest'ultima acquista direttamente il test da chi lo fornisce, non è assicurato che ne riceva informazioni imparziali e oggettive. Ne segue che il marketing rivolto in prima persona alle donne e alle coppie genitoriali è da considerare in termini estremamente critici. In ogni caso le aziende dovrebbero segnalare la necessità di una consulenza e, a seconda di come si sviluppano le strategie di mercato delle diverse aziende, sarebbe da valutare l'introduzione del divieto di pubblicità diretta. Nei limiti del possibile andrebbe impedito anche l'acquisto dei test via Internet.

L'esame ecografico resta imprescindibile

L'esame ecografico non fornisce soltanto indicazioni su una possibile trisomia 21, ma permette anche di trarre conclusioni sulle caratteristiche vitali dell'embrione non collegate al suo corredo genetico. Eseguire un NIPT

nelle fasi iniziali della gestazione potrebbe indurre a rinunciare all'esame ecografico, con un netto peggioramento dell'assistenza medica alla gestante rispetto alla situazione odierna, tanto più che all'inizio della gravidanza l'attendibilità degli esami prenatali non invasivi è inferiore rispetto alle fasi successive.

Le scadenze dell'assistenza alla gravidanza andrebbero in ogni caso ottimizzate affinché le gestanti non debbano attendere a lungo i risultati del test e le nuove indagini siano programmabili in strutture consolidate e fidate. Lo svolgimento rapido non dovrà tuttavia andare a scapito dell'informazione: gli esami prenatali non invasivi si rivelano della massima utilità se vengono disposti a partire da un referto anomalo, in forma di secondo test accompagnato da esame ecografico.

Gli esami invasivi restano indispensabili

Sebbene le analisi genetiche prenatali siano relativamente affidabili, la percentuale dei risultati corretti non è pari al cento per cento. Anche in caso di trisomia 21 si riscontrano rari risultati di falso positivo, e probabilmente per altre anomalie genetiche la percentuale di errore è superiore. In presenza di esiti anomali, andrà comunque caldamente consigliato alla gestante un test invasivo come in passato per escludere di abortire un bambino sano per errore.

I costi dei test genetici vanno coperti anche dopo la nascita

Se lo screening del primo trimestre segnala un feto con problemi, le casse malati coprono i costi di un test genetico non invasivo per un'ulteriore indagine approfondita. Non partecipano invece alle spese se occorre eseguire i test genetici per avvalorare la diagnosi su un neonato.

I futuri genitori ricevono i risultati a pochi giorni dal test. Se sussiste un sospetto di trisomia, occorre confermarlo mediante un esame invasivo. Soltanto in seguito affronteranno eventualmente la questione dell'interruzione di gravidanza.

Le analisi genetiche, se servono a formulare una diagnosi o a garantire la pianificazione della terapia e della vita, così come sono coperte durante la gravidanza dovrebbero essere finanziate dalle casse malati anche dopo la nascita.

Occorre garantire la ricerca che accompagna gli esami genetici prenatali

Le analisi genetiche prenatali si evolvono a un ritmo estremamente rapido. Perciò è necessario monitorare gli effetti che di fatto producono sull'assistenza alla gravidanza, gli esiti eccedenti non previsti che esse determinano nonché le capacità predittive dei risultati ottenuti.

La Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano CEEGU ha il compito di seguire l'evoluzione delle analisi genetiche, di fornire raccomandazioni al riguardo e di segnalare lacune legislative. Di conseguenza è l'istituzione preposta a fornire raccomandazioni anche per la ricerca di corredo ai test genetici prenatali. Va inoltre accolta con favore la valutazione del finanziamento dei NIPT disposta dall'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, tanto più che gli studi sull'efficacia dei nuovi test sono ancora ampiamente carenti.

Cautela nei confronti di norme poco chiare

La revisione della Legge sugli esami genetici sull'essere umano LEGU prevede un inasprimento, nella misura in cui in futuro con i test prenatali si potranno accertare solo le caratteristiche che incidono in modo diretto e sostanziale sulla salute dell'embrione. In questo modo si intende assicurare che vengano eliminati solo feti affetti da patologie gravi. Questo approccio è discutibile. Anzitutto non viene stabilito per chi debba essere sostanziale la compromissione della salute: le argomentazioni condotte dal punto di vista del nascituro hanno carattere altamente speculativo e non sono sostenibili né sul piano etico né su quello giuridico. Inoltre mancano i criteri oggettivi per stabilire in che cosa consista la compromissione «sostanziale» della vita umana. Tale «sostanzialità» sarebbe da definire con precisione dal punto di vista della gestante. Poiché però tale «sostanzialità» non può essere in alcun caso una grandezza oggettiva, l'inasprimento legislativo va considerato con scetticismo. A livello generale si ritiene che il campo di applicazione degli esami non debba essere limitato a livello giuridico, poiché solo la donna può valutare quali siano le informazioni di cui ha bisogno per assumersi la responsabilità e la cura in quanto madre.

Studio «Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft»

Gruppo d'accompagnamento

- **Prof. Dr. med. Giatgen Spinas**, ospedale universitario di Zurigo, comitato di direzione TA-SWISS, presidente del gruppo
- **Dr. Hermann Amstad**, segretario generale Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), Berna
- **Cristina Benedetti**, Direttrice scientifica segretariato della commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano (CEEGU) presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Berna
- **Dr. Mathias Bürgin**, direttore dei lavori, progetto legislativo diagnostica prenatale dell'Ufficio federale della sanità pubblica, (UFSP), Berna
- **Dr. Elisabeth Ehrensperger**, direttrice della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE), Berna
- **Prof. Valérie Junod**, facoltà di diritto, università di Ginevra
- **Prof. Christian Kind**, presidente della Commissione centrale di etica dell'ASSM, Berna
- **Prof. PD Dr. Olav Lapaire**, clinica ginecologica universitaria di Basilea
- **Dr. h.c. Moritz Leuenberger**, comitato di direzione TA-SWISS, Zurigo

- **Dr. Fridolin Marty**, responsabile politica sanitaria, economiesuisse, Zurigo
- **Prof. Frank Mathwig**, Federazione delle chiese protestanti della Svizzera (SEK-FEPS), Istituto per la teologia e l'etica, Berna, della CNE
- **Olga Nikolayeva**, Institute of Molecular Life Sciences (IMLS), università di Zurigo
- **Dr. Manfred Schawaller**, Davos Diagnostics AG, delegato della commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)
- **Christa Schönbächler**, co-direttrice di Insieme Svizzera, federazione svizzera delle associazioni di genitori di persone mentalmente disabili, Berna
- **Franziska Wirz**, direttrice di appella, servizio di consulenza gravidanza e diagnostica prenatale, Zurigo

Coordinatori del progetto, TA-SWISS

- **Dr. Sergio Bellucci**, direttore TA-SWISS, Berna
- **Dr. Adrian Rügsegger**, responsabile del progetto, TA-SWISS, Berna

Impressum

TA-SWISS (ed.) Quando il futuro è nei geni. I test prenatali non invasivi e le loro conseguenze.

Sintesi dello studio «Wissen können, dürfen, wollen? Genetische Untersuchungen während der Schwangerschaft»

TA-SWISS, Berna 2016
TA 63A/2016

Autrice: Lucienne Rey, TA-SWISS, Berna
Traduzione: Roberta Gado, Lipsia
Produzione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berna
Grafica: Hannes Saxer, Berna
Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForum e i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie Svizzere delle Scienze.

TA-SWISS
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

